

УДК 342.951:[342.72/.73:340.134]

Бойко Ірина Володимирівна –

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Iryna V. Boiko –

Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor of Administrative Law Department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Право на звернення: конституційні основи та законопроектні новели

У науковій статті проаналізовано конституційні засади, закладені в основу права на звернення. Констатовано, що через звернення громадяни реалізують своє право на участь в управлінні державними справами та справами у громаді, у зв'язку з чим необгрунтованим і надмірним слід вважати обов'язок суб'єктів, які не здійснюють публічне адміністрування та не надають публічні послуги, розглядати звернення та надавати на них відповіді. Доведено, що розгляд заяв про сприяння в реалізації суб'єктивних публічних прав і скарг на рішення, дії чи бездіяльність публічної адміністрації у переважній більшості правовідносин здійснюється згідно Закону України «Про адміністративну процедуру». Висловлено застереження щодо правової природи заяв як повідомлень про порушення чинного законодавства та недоліки в діяльності, наголошено на застосуванні Закону України «Про звернення громадян» для їх розгляду. Наведено аргументи щодо необхідності нових доктринальних підходів до розуміння категорії «звернення»: по-перше, ним може бути зауваження, пропозиція, рекомендація, повідомлення про порушення та недоліки в діяльності; по-друге, обов'язок розглядати звернення може бути покладено лише на тих суб'єктів, які здійснюють функції публічної адміністрації та надають публічні послуги, а отже, своєю діяльністю забезпечують публічний інтерес; по-третє, правом на звернення мають бути наділені не лише фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства), а й юридичні особи та громадські організації без статусу юридичної особи. Проаналізовано положення проекту Закону України «Про звернення», що знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Підтримано ідею законодавця, закладену в цей проєкт, яка зводиться до впровадження принципово оновленого підходу до розуміння звернень і наведення їх видів (переліку).

Ключові слова: звернення громадян, право на звернення, адміністративна процедура, порядок розгляду звернень, заява, скарга.

I.V. Boiko The Right to Appeal: Constitutional Foundations and Legislative Amendments

The scientific article analyzes the constitutional principles underlying the right to appeal. It was established that through the appeal, citizens exercise their right to participate in the management of state affairs and affairs in the community, in connection with which the obligation of entities that do not carry out public administration and do not provide public services should be considered unreasonable and excessive, to consider appeals and provide answers to them. It has been proven that the consideration of applications for assistance in the realization of subjective public rights and complaints about decisions, actions or inaction of the public administration in the vast majority of legal relationships is carried out in accordance with the Law of Ukraine "On Administrative Procedure". A caveat was expressed regarding the legal nature of the statements as notifications of violations of current legislation and deficiencies in activity, and the application of the Law of Ukraine "On Appeals of Citizens" for their consideration was emphasized. Arguments are presented regarding the need for new doctrinal approaches to understanding the category of "appeal": first, it can be a remark, proposal, recommendation, notification of violations and deficiencies in activity; secondly, the duty to consider the appeal can be assigned only to those entities that perform the functions of public administration and provide public services,

and therefore ensure public interest through their activities; thirdly, not only natural persons (citizens, foreigners, stateless persons), but also legal entities and public organizations without the status of a legal entity should have the right to appeal. The provisions of the draft Law of Ukraine "On Appeals", which is under consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine, have been analyzed. The legislator's idea embedded in this project is supported, which boils down to the introduction of a fundamentally updated approach to understanding appeals and indicating their types (list).

Keywords: *appeals of citizens, the right to appeal, administrative procedure, procedure for consideration of appeals, application, complaint.*

Постановка проблеми. Закон України «Про звернення громадян» [1] (Закон) було прийнято в 1996 році. На той час він відіграв важливу роль у забезпеченні конституційного права громадян звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування та в зобов'язанні представників влади розглядати звернення і давати на них відповіді. Закон закріпив види звернень громадян, надав їм тлумачення і встановив порядок розгляду.

У той же час прийняття у 2022 році Закону України «Про адміністративну процедуру» [2] (ЗАП), який набрав чинності 15 грудня 2023 року, мало наслідком і доповнення ст. 12 Закону України «Про звернення громадян» щодо застереження стосовно порядку розгляду заяв і скарг. Саме ці обставини підштовхнули до необхідності переоцінки категорії «звернення», виокремлення видів звернень, а також перегляду порядку їх розгляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика звернень громадян і досі привертає увагу науковців. Так, у 2020 році Г. Котляревська захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення механізму звернення громадян» [3]. Крім того, відзначимо наукові розвідки у проблематику звернень громадян А. Аносенкова [4] Я. Богіва [5], Д. Дзвінчука, І. Гринишина І. [6], О. Дніпрова [7], Л. Кисіль [8], В. Цимбалюка [9].

Невирішені раніше проблеми. Попри високий науковий інтерес до проблематики звернень громадян, у літературі відсутні дослідження правового регулювання порядку розгляду звернень громадян з урахуванням факту прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру», яким врегульовано здійснення заявного провадження в адміністративних справах. Крім того, існує необхідність удосконалення законодавства про звернення і, насамперед, визначення сутності звернення та його конституційної природи.

У цій науковій статті ми ставимо за мету проаналізувати правову природу звернень, їх конституційну основу, окреслити розподіл звернень на види, що матиме наслідком встановлення відмінних правил для їх розгляду, а також дослідити правові новели, закладені в проєкт Закону України «Про звернення» [10] (проєкт Закону), що на момент написання наукової статті знаходиться на розгляді Верховної Ради України.

Виклад основного матеріалу. Право на звернення є конституційним і входить до каталогу прав людини в Україні. Так, ст. 40 Основного Закону України встановлює, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Крім того Конституція України гарантує громадянам право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38). Саме ці конституційні положення закладені в основу права на звернення.

Ми вже зазначали вище, що науковці, досліджуючи звернення громадян, передусім, звертають увагу на їх конституційну природу та призначення задовольняти потребу громадян в участі у вирішенні державних справ або тих, що стосуються діяльності громади. Так, Г. Котляревська відмічає, що звернення громадян є: по-перше, формою громадського контролю за діяльністю органів державної влади в цілому, та окремих посадових чи службових осіб зокрема, за допомогою якої виражається вимога громадян щодо поновлення порушеного права; по-друге, способом формування правосвідомості громадян, що є запорукою становлення громадянського суспільства; по-третє, формою участі населення в державному управлінні та

вирішенні державних та громадських справ, шляхом цілеспрямованого впливу громадянина на діяльність суб'єктів владних повноважень [3, с. 370].

Я. Богів підкреслює, що інститут звернень громадян розглядається не лише як інструмент захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, але й як вагомий засіб удосконалення діяльності органів публічної влади, мірило їх належного врядування, елемент контролю за усіма сферами публічного адміністрування [5, с. 274].

О. Дніпров зводить концепцію інституту звернення громадян до розуміння його як спеціальної правової форми, що надає можливість особі, яка вважає, що її права можуть бути або були порушені, звернутись до певного органу публічної влади з метою захисту та/або поновлення її прав [7, с. 70].

Хоча в науковій літературі і стверджується, що в Україні вже сформовано сучасну систему механізмів звернення громадян до органів публічної влади України та процедур їх опрацювання, яка в цілому відповідає європейським і світовим стандартам [6, с. 32], вважаємо, що інститут звернень на сучасному етапі державотворення потребує доктринального переосмислення.

Такий наш висновок ґрунтується на декількох причинах.

По-перше, Законом передбачено доволі широке коло суб'єктів, до яких громадяни мають право подати звернення. Це - органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, медіа, посадові особи. Очевидна неузгодженість із конституційним положенням, яке зобов'язує лише органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб розглядати звернення громадян. Можемо припустити, що в 1996 році такий підхід мав популістське забарвлення з боку законодавця. Хоча в преамбулі Закону є посилання на норму Конституції України, яка гарантує право на звернення, але законодавець безпідставно розширив її зміст, додавши до органів державної влади об'єднання громадян і громадські органи (остання категорія не розтлумачена в жодному законодавчому акті). Крім цього, в преамбулі підкреслено, що звернення громадяни є

інструментом впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Вважаємо, що таке розширення переліку суб'єктів, на яких покладено обов'язок розглядати звернення, не має під собою належного підґрунтя. Навпаки це можна розцінювати як надмірний тягар щодо тих суб'єктів, які не виконують функції публічного адміністрування і жодним чином своєю діяльністю не забезпечують публічний інтерес.

Опосередковано питання про конституційність зобов'язання громадської організації розглядати звернення громадян і давати на них відповіді поставлено перед Конституційним Судом України скаргою Матвійчук Олександри В'ячеславівни, яка просить перевірити на відповідність Основному Закону України ст. 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Заявниця вважає, що «повноваження Уповноваженого щодо здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційного права на звернення громадян обмежені вимогами ст. 40 Конституції України і поширюється виключно на суб'єктів владних повноважень» [11]. А отже, позиція КСУ по цій справі може надати визначеності стосовно питання, чи обов'язок громадської організації розглядати звернення громадян відповідає Основному Закону України.

Принципово інший підхід до визначення переліку суб'єктів розгляду звернень закладено в проєкт Закону України «Про звернення». До таких віднесено органи державної влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також інших суб'єктів, до повноважень яких належить розгляд порушених питань, у тому числі суб'єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації, надавати послуги, зокрема, з питань, які становлять загальний економічний інтерес. При цьому для тлумачення категорії «функції публічної адміністрації» законопроект відсилає до Закону України «Про адміністративну процедуру», в якому надано наступне роз'яснення цього терміну – це надання

адміністративних послуг, здійснення інспекційної (контрольної, наглядової) діяльності, вирішення інших справ за заявою особи або за власною ініціативою адміністративного органу. Через таке трактування до суб'єктів, що здійснюють функції публічної адміністрації, можна віднести широке коло осіб, приміром, державні підприємства та установи, які здійснюють сертифікацію чи акредитацію, адміністрацію закладів освіти при зарахуванні громадян на навчання, суб'єктів господарювання, які отримали від держави владні повноваження (сертифіковані інженери-землевпорядники та сертифіковані інженери-геодезисти, суб'єкти, які здійснюють обов'язковий технічний контроль транспортних засобів).

У законопроекті під послугами, зокрема й загального економічного інтересу, розуміють такі, що надаються у сферах освіти, культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я, функціонування ринку електричної енергії, функціонування ринку природного газу, надання житлово-комунальних послуг, медіа, транспорту, навколишнього природного середовища, благоустрою. Можемо констатувати, що в цих сферах не лише здійснюється підприємницька діяльність і виникають приватно-правові відносини; діяльність суб'єктів у наведених напрямках становить і публічний інтерес. А отже, в законопроекті цілком правильно віднесено суб'єктів надання таких послуг до тих, які зобов'язані розглядати звернення.

По-друге, в Законі України «Про звернення громадян» первинно було передбачено такі види звернень – пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. У 2015 році Закон доповнено положенням про можливість подавати електронні петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування (ст. 23-1 «Електронна петиція, порядок її подання та розгляду»).

Останнім часом у державі відбулися кардинальні зміни у векторі державно-суспільного розвитку. Україна обрала євроінтеграційний шлях, що призвело не тільки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а й сприяло впровадженню у вітчизняне законодавство європейських стандартів регулювання відносин між особою та публічною

адміністрацією. Зокрема, Закон України «Про адміністративну процедуру» встановив нові правила для розгляду заяв і скарг. Ним було внесено зміни й у Закон України «Про звернення громадян» - встановлено, що розв'язання питань, порушених у заявах (клопотаннях) і скаргах громадян, які належать до предмета регулювання Закону України «Про адміністративну процедуру», здійснюється в порядку, встановленому зазначеним Законом України.

У зв'язку з цим існує певна неоднозначність у питанні, який законодавчий акт необхідно застосовувати для розгляду різних видів звернень громадян, на яке ми спробуємо дати відповідь.

Отже, пропозиції (зауваження) як вид звернення являють собою поради або рекомендації щодо діяльності влади та стосовно інших питань, що становлять публічний інтерес. Саме через їх подання особа реалізує своє право на участь у державних справах. Розгляд цих звернень відбувається за правилами Закону України «Про звернення громадян». Як ми вже зазначали, з пропозиціями громадяни можуть звернутися не лише до органів державної влади та місцевого самоврядування, а й до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян. Всі ці суб'єкти зобов'язані розглянути подані пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Більш проблематичним є визначення порядку розгляду заяв. Це обумовлюється їх двоякою правовою природою (принаймні, за чинним законодавством). Заяву розтлумачено, по-перше, як прохання про сприяння реалізації прав та законних інтересів громадянина і, по-друге, як повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Перший вид заяв пов'язаний із реалізацією прав і законних інтересів громадян. Мова йде про суб'єктивні публічні права, які зазвичай особа реалізує лише у взаємодії з публічною адміністрацією; остання при цьому приймає рішення, що для особи мають юридичне значення. Ще у 2020 році Г. Котляревська

акцентувала увагу на тому, що за результатами розгляду заяв приймають рішення, які є адміністративними актами [3, с. 370]. Такі заяви підлягають розгляду за правилами, вміщеними в Законі України «Про адміністративну процедуру». Йдеться про реєстрацію місця проживання, виділення земельних ділянок у користування, державну реєстрацію суб'єкта господарювання, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, реєстрацію транспортних засобів, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон тощо. Через такі звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування громадянин не тільки реалізує свої права, а навіть виконує обов'язки (як при реєстрації місця проживання). Результатом розгляду такого роду заяв є прийняття рішення, яке називають адміністративним актом. Вирішення справи за заявою громадянина змінює статус особи; остання набуває певних прав і можливостей. Зверненнями із такими заявами громадяни ініціюють надання їм адміністративних послуг, а також і вирішення інших значимих для них справ.

Другий вид заяв необхідно розуміти як повідомлення громадянина про якісь негаразди – порушення чи недоліки, що мають місце в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб. Очевидно, що з такими заявами громадяни можуть звернутися до тих суб'єктів, які мають компетенцію реагувати на відповідні порушення законодавства. Розгляд цих заяв має відбуватися відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Через такі звернення громадянин не реалізує своє суб'єктивне публічне право. Але в основі такої комунікації лежить конституційне право громадянина на участь в управлінні державними справами, гарантоване ст. 38 Конституції України. В результаті вирішення справ за такими заявами у громадянина не змінюється правовий статус – він не набуває нових прав.

Зазначимо, що в проекті Закону України «Про звернення» серед переліку видів звернень відсутні заяви, є лише повідомлення про порушення. Такий підхід вбачається цілком правильним, адже зверненням-повідомленням особа привертає увагу уповноважених органів до

порушень і недоліків. Вважаємо помилковою позицію законодавця, який у 1996 році при прийнятті Закону України «Про звернення громадян» повідомлення про порушення й недоліки назвав заявами.

Певна невизначеність залишається щодо категорії «клопотання». У Законі «Про звернення громадян» воно тлумачиться як письмове прохання про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод. А згідно Закону «Про адміністративну процедуру» клопотання є вимогою процедурного характеру, що адресується адміністративному органу. Учасники адміністративного провадження можуть клопотати про відвід посадової особи, яка розглядає справу, щодо якої існують сумніви в її неупередженості, або про призначення експертизи чи надання доступу до матеріалів адміністративної справи.

У проекті Закону України «Про звернення» вже відсутня згадка про клопотання. Із його прийняттям відбудеться термінологічне впорядкування і за категорією «клопотання» вже остаточно закріпиться тлумачення як звернення процедурного характеру.

Достатньо складна ситуація із розумінням скарги та визначенням порядку її розгляду, хоча з першого погляду, це питання здається доволі простим. Під скаргою Закон розуміє звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Громадянин подає скаргу у тих випадках, коли вважає, що рішення, дії чи бездіяльність певних суб'єктів порушують його права та законні інтереси, і він вимагає їх поновити.

У ЗАП регламентовано порядок адміністративного оскарження. Але варто мати на увазі, що йдеться про оскарження адміністративного акта, процедурного рішення, дії чи бездіяльності тих суб'єктів, які ЗАП визначив адміністративними органами, отже, такими, що вирішують питання про права або обов'язки фізичних та юридичних осіб. ЗАП не може бути застосований для оскарження рішень, дій чи бездіяльності інших суб'єктів – підприємств, установ, організацій, громадських

організацій, які не уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації.

У проєкті Закону України «Про звернення» вже не передбачено такого виду звернення як скарга. Це означає, що законодавець закладає ідею адміністративного оскарження лише в адміністративному провадженні.

Зауважимо, що на практиці спостерігається нечітке розмежування скарги від заяви-повідомлення про порушення і недоліки. Різниця між цими зверненнями полягає в тому, що подаючи скаргу, особа просить поновити її права шляхом скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії або припинити протиправну поведінку. Якщо ж особа лише повідомляє уповноважені органи про порушення і недоліки, то таке звернення не може бути названо скаргою. Розуміння цих відмінностей важливо для визначення порядку розгляду скарг і заяв-повідомлень і результатів їх розгляду. Так, за наслідками розгляду скарги орган має прийняти рішення, а стосовно повідомлення орган лише зобов'язаний повідомити особу про результати розгляду.

Зробимо ще одне застереження, що стосується розгляду скарг. Із сфери дії Закону України «Про адміністративну процедуру» виведено низку правових відносин, у тому числі тих, що виникають у сфері публічного адміністрування. Йдеться про питання національної безпеки та оборони, громадянства та надання притулку. Нині скарги на рішення, дії і бездіяльність органів державної влади, уповноважених вирішувати ці питання, мають розглядатися згідно Закону України «Про звернення громадян». У разі прийняття Верховною Радою України Закону «Про звернення» в редакції, поданій на перше читання, постане питання наявності норм для адміністративного оскарження у цих відносинах. Проєкт закону не передбачає регламентацію розгляду скарг і ЗАП не поширюється на сфери національної безпеки, оборони, громадянства і притулку. Спеціальні ж закони також не встановлюють порядок розгляду скарг у врегульованих ними відносинах. Приміром, Закон України «Про громадянство України» [12] закріплює, що дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і

виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку (ст. 27). Законодавцю разом із прийняттям Закону України «Про звернення» необхідно буде встановити і правила розгляду скарг у тих сферах, які виведені з-під дії Закону України «Про адміністративну процедуру», щоб уникнути ситуації юридичної невизначеності та відсутності правового регулювання, що може унеможливити захист особи в адміністративному порядку.

Не позбавлений недоліків у питанні переліку видів звернень і проєкт Закону «Про звернення». У цьому документі до звернень віднесено пропозиції, рекомендації, повідомлення про проблему, зауваження щодо формування та реалізації державної політики, дій та бездіяльності посадових осіб органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого значення, врегулювання суспільних відносин у відповідній сфері, поліпшення діяльності суб'єкта розгляду, вимоги надати роз'яснення щодо питань формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення відповідно до сфери повноважень суб'єкта розгляду або з питань, пов'язаних з його діяльністю. Повідомлення про проблему є достатньо невизначеним терміном, щодо якого адміністративна і судова практика може сформуватися по-різному. Хоча намір законодавця може бути зрозумілим; через цю категорію він хотів закріпити можливість особи повідомити уповноважені органи, приміром, про дерево, що впало на дорогу, або про незаконне сміттєзвалище тощо.

Ще одним видом звернення є електронна петиція. За своєю сутністю вона являє собою пропозицію, адресовану Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування. Розгляд електронних петицій здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян». Проєкт Закону не змінює ці правила, хоча науковці звертають увагу на необхідність запровадження інших підходів [13].

По-третє, Закон України «Про звернення громадян» регламентує розгляд звернень, отриманих лише від фізичних осіб. Натомість, проєкт Закону вже передбачає, що суб'єктом

звернення може бути фізична особа (громадянин, іноземець, особа без громадянства), фізична особа – підприємець, юридична особа, громадська організація, що не має статусу юридичної особи. Отже, законодавець має намір розширити коло осіб, які вправі подавати звернення.

У підсумку зазначимо, що вітчизняне законодавство про звернення не відповідає конституційним положенням і потребує доктринального переосмислення. З огляду на прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру», в якому встановлені приписи щодо порядку розгляду заяв і скарг на підставі європейських стандартів належного адміністрування, доцільно в Законі «Про звернення» врегулювати лише відносини, що виникають у зв'язку з поданням фізичною та юридичною особою тих видів звернень, через які особа реалізує своє право на участь в управлінні

державними справами, гарантоване Конституцією України. Вважаємо, що зверненню особи притаманна спрямованість на задоволення спільного блага та забезпечення публічного інтересу. Заяви ж спрямовані на реалізацію, а скарги – на захист прав, свобод і законних інтересів конкретної особи. За такого бачення сутності звернень обґрунтованим є підхід, за якого особі гарантується надання відповіді за наслідками їх розгляду. Рішення ж мають прийматися лише як результат розгляду заяв і скарг. Рішення (адміністративні акти) адресуються особі-заявнику, ними адміністративні органи задовольняють вимоги особи (або відмовляють у задоволенні). Отже, вважаємо цілком обґрунтованою ідею законодавця, закладену в проєкт Закону України «Про звернення», яка зводиться до впровадження принципово нового підходу до розуміння звернень і окреслення їх видів (переліку).

Список використаних джерел:

1. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Про адміністративну процедуру: Закон України 17.02.2022 р. № 2073-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text>.
3. Котляревська Г. Адміністративно-правове забезпечення механізму звернення громадян: дис. д.ю.н. 2020. Запоріжжя. 434 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2020/Kotliarevska.pdf.
4. Аносенков А. Звернення громадян як елемент механізму забезпечення законності в діяльності державних органів. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 1. С. 175–179. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/31.pdf>.
5. Богів Я. Звернення громадян як інструмент захисту прав і свобод людини і громадянина. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. Серія економічна. Серія юридична. 2022. Випуск 34. С. 274–279.
6. Дзвінчук Д. Гринишин І. Сутність, зміст та напрямки вдосконалення інституту звернень громадян в Україні. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/3200/3642>
7. Дніпров О. Механізми адміністративно-правового регулювання процедури розгляду звернень громадян. *Наукові записки*. Серія: Право. 2020. Випуск 9. С. 69–73. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/30/20>.
8. Кисіль Л.Є. Відносини, що виникають за зверненням громадян до органів публічної адміністрації: деякі аспекти адміністративно-правового регулювання. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 3. С. 110–113.
9. Цимбалюк В.І. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. *Young Scientist*. 2017. No5.1 (45.1). С. 149-154.
10. Проєкт Закону України «Про звернення». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43836>.
11. Суд перевірить на конституційність окремі положення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». URL: <https://ccu.gov.ua/novyna/sud-pereviryt-na-konstytuciynist-okremi-polozhennya-ko-deksu-ukrayiny-pro-administratyvni>.

12. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#n283>.

13. Полуніна О.О. Електронні петиції: міжнародний досвід та України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. 2023. № 62. С. 53–56. URL: <https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc62/11.pdf>.

References:

1. Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy vid 2.10.1996 r. № 393/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy 17.02.2022 r. № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text>.

3. Kotliarevska H. Administratyvno-pravove zabezpechennia mekhanizmu zvernennia hromadian: dys. d.yu.n. 2020. Zaporizhzhia. 434 s. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2020/Kotliarevska.pdf.

4. Anosienkov A. Zvernennia hromadian yak element mekhanizmu zabezpechennia zakonnosti v diialnosti derzhavnykh orhaniv. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*. 2023. № 1. S. 175–179. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2023/1/31.pdf>.

5. Bohiv Ya. Zvernennia hromadian yak instrument zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Serii ekonomichna. Serii yurydychna*. 2022. Vypusk 34. S. 274–279.

6. Dzvinchuk D. Hrynyshyn I. Sutnist, zmist ta napriamky vdoskonalennia instytutu zvernennia hromadian v Ukraini. URL: <https://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/3200/3642>

7. Dniprov O. Mekhanizmy administratyvno-pravovoho rehuliuвання protsedury rozghliadu zvernennia hromadian. *Naukovi zapysky. Serii: Pravo*. 2020. Vypusk 9. S. 69–73. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/30/20>.

8. Kysil L.Ye. Vidnosyny, shcho vynykaiut za zvernenniam hromadian do orhaniv publichnoi administratsii: deiakі aspekty administratyvnopravovoho rehuliuвання. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2017. № 3. S. 110–113.

9. Tsymbaliuk V.I. Zvernennia hromadian yak vazhlyva skladova zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini. *Young Scientist*. 2017. No5.1 (45.1). S. 149-154.

10. Proiekt Zakonu Ukrainy “Pro zvernennia”. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43836>.

11. Sud pereviryt na konstytutsiynist okremi polozhennia Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta Zakonu Ukrainy “Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny”. URL: <https://ccu.gov.ua/novyna/sud-pereviryt-na-konstytuciynist-okremi-polozhennia-kodeksu-ukrayiny-pro-administratyvni>.

12. Pro hromadianstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.01.2001 r. № 2235-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#n283>.

13. Polunina O.O. Elektronni petytsii: mizhnarodnyi dosvid ta Ukrainy. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Ser.: *Yurysprudentsiia*. 2023. № 62. S. 53–56. URL: <https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc62/11.pdf>.